

Interviewleitfaden zur Bestands- und Bedarfserhebung im Forschungsdatenmanagement (FDM) – Projekt FDM-TUDO

(1) Erhebungskontext & Funktionen des Erhebungsinstrumentes

Für die Befragung an der TU Dortmund zum FDM diente das leitfadengestützte Interview erstens als Instrument der **Bestandserhebung (1)**. Die Forschenden sollten ihren praktizierten Umgang mit Forschungsdaten darlegen können, weshalb der Leitfaden erzählgenerierende Fragen erhält, die auf typische Workflows und Use Cases abzielen. Zweitens diente das Erhebungsinstrument der **Bedarfserhebung (2)** im FDM mit direktem Bezug zur TU Dortmund, sodass die Interviewten konkrete Wünsche für das universitäre Angebot angeben konnten. Drittens wurde das leitfadengestützte Interview als **Vermittlungsinstrument (3)** zu Wissenskonzepten des FDM eingesetzt. Die Befragung stellte den Erstkontakt des FDM-Servicepersonals mit den Professor*innen dar und erfüllte daher auch einen informativen und servicenahen Zweck als gezielte Awareness-Maßnahme für das FDM.

(2) Methodische Einordnung

Es wurde ein **standardisiertes Interview** als Erhebungsinstrument eingesetzt, da die Interviews unter jeweils gleichen Bedingungen geführt werden sollten. Für diesen Zweck war ein hohes Maß an Standardisierung durch einen vorstrukturierten **Leitfaden** notwendig. Auf Basis vorangegangener Interviews wurden die Antwortoptionen iterativ erweitert. Der Leitfaden wurde daher dynamisch nach Rückmeldung aus den einzelnen Forschungsfeldern angepasst, bis eine Forschungssättigung mit Blick auf die Antwortoptionen eintrat. Der hier hinterlegte finale Leitfaden ist das Ergebnis dieses kommunikativ-validierenden Aushandlungsprozesses zwischen den Forschenden und dem FDM-Servicepersonal. Der Leitfaden gibt die Reihenfolge der Themen vor und gliedert sich nach den gängigen Empfehlungen der Leitfadenkonstruktion in eine Kennenlern- & Instruktionsphase, eine Warm-up-Phase, eine Hauptphase mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten sowie in eine Ausklang- und Abschlussphase.

(3) Empfehlungen zum konkreten Einsatz des Instrumentes

Zielgruppe: der Leitfaden richtet sich an Forschende in Universitätsstrukturen.

Dauer: unserer Erfahrung nach sollten ca. zwei Stunden für die Interviews eingeplant werden.

Interviewsetting: es empfiehlt sich die Befragung zu zweit durchzuführen, damit eine Person ausschließlich protokollieren kann. Zudem kann neben der Protokollierung ein zusätzlicher Audiomitschnitt erfolgen. Sollten die Antworten über die vorgegebenen Optionen hinausgehen, können zusätzliche Feldnotizen vermerkt werden. Ein Face-to-Face-Interview ist unserer Erfahrung nach hilfreich, um ein kollaborativ-informierendes Gespräch aufzubauen.

Interviewdurchführung: die Interviewenden beginnen mit dem jeweiligen Themenblock. Sie lesen die Fragen laut vor oder führen in das Thema ein, lassen dem Interviewten aber die Möglichkeit, seine eigene Forschungspraxis als offene Antwort darzulegen. Aus diesem Grund werden die Antwortoptionen nicht vorgelesen, sondern simultan durch die protokollierende Person im Hintergrund angekreuzt. Auf diese Weise sollen die Forschenden als Expert*innen adressiert werden und erhalten deshalb den Freiraum ihre Erfahrungen und Bedarfe ohne moderierende Einschränkungen und Unterbrechungen zu schildern.

Besonderheit Informationsblöcke: die Informationsblöcke können je nach individuellem Kenntnisstand im FDM der Befragten unterschiedlich im Detailierungsgrad von den Interviewenden abgerufen werden. Hier benötigen die Interviewenden unserer Erfahrung nach situatives Geschick und können die Informationsblöcke bei Bedarf als Hilfestellung zur Rahmung der informativen Erzähleinheit nutzen.

Olaf Kletke, Inga Larres, Kathrin Höhner, Wibke Kleina & Nils Kasties

Kennlernen- & Instruktionsphase	1. Die Interviewenden stellen sich vor.
	2. Organisation: <ul style="list-style-type: none"> • Hinweis auf Anonymität und Auswertung der Angaben für wissenschaftliche Zwecke • Hinweis, dass das Gespräch aufgezeichnet und nach Abschluss der Bedarfserhebung vernichtet wird • Einverständniserklärung einholen • Erlaubnis für die Verwendung von Zitaten einholen
	3. Instruktion: <p><i>Wir führen eine Bedarfserhebung zum Thema Forschungsdatenmanagement an der TU Dortmund durch, um den aktuellen Stand und die Bedürfnisse der Wissenschaftler*innen im Umgang mit ihren Daten zu erfahren. Unser Ziel ist es, eine bedarfsgerechte Infrastruktur und ein auf die Anforderungen der Wissenschaftler*innen zugeschnittenes Beratungsangebot zu entwickeln.</i></p> <p><i>Im Interview werden wir Ihnen sehr offene Fragen stellen, bei denen Sie ohne Einschränkungen antworten können. An manchen Stellen werden wir gezielter nachfragen, um die ablaufenden Arbeitsschritte besser zu verstehen. Einige Fragen dienen der reinen Quantifizierung von Fakten zum Thema Forschungsdatenmanagement. Diese können recht kurz beantwortet werden.</i></p>
Warm-up-Phase	4. Allgemeine Informationen zum Befragten: <p>(4a) In welchem Bereich forschen Sie? (4b) Was ist das Objekt Ihrer Forschung? (4c) Welche Methoden wenden Sie an, um Ihre Forschungsfragen zu klären?</p>
	5. Allgemeines zum FDM: <ul style="list-style-type: none"> • Forschungsdatenmanagement gewinnt immer mehr an Bedeutung vor dem Hintergrund ständig wachsender Datenmengen und einem sparsamen Umgang mit öffentlichen Forschungsgeldern. • Zum Teil werden Strategien zum Umgang mit entstehenden Forschungsdaten schon als Voraussetzung für eine Förderung erwartet oder sie erhöhen die Chancen auf eine Förderung.

Warm-up-Phase	<p>Sind Ihnen bereits Vorgaben zum Management von Forschungsdaten von Drittmittelgebern bekannt?</p>		
	<p>Bekannte Vorgaben:</p> <p><input type="checkbox"/> DFG</p> <p><input type="checkbox"/> BMBF</p> <p><input type="checkbox"/> EU</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstige: _____</p>	<p>Wo werden hauptsächlich Drittmittel beantragt?</p> <p><input type="checkbox"/> DFG</p> <p><input type="checkbox"/> BMBF</p> <p><input type="checkbox"/> EU</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstige: _____</p>	
<p><u>Informationsblock:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wichtig für die Einhaltung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis • Forschungsdatenmanagement umfasst grundsätzlich den gesamten Datenzyklus eines Forschungsprozesses von der Idee über die Publikation bis hin zur (Langzeit-) Archivierung. • Ein sinnvolles Datenmanagement, das bereits vor oder zum Start des Projektes beginnt, bietet im weiteren Verlauf erhebliche Vorteile, z.B. <ul style="list-style-type: none"> ○ klare Zuständigkeiten der Beteiligten, ○ einheitliche und nachnutzbare Daten (z.B. bei Mitarbeiter*innenfluktuation), ○ Einsparung von Zeit und finanziellen Mitteln z.B. durch Vermeidung von Doppelarbeit, ○ besserer (kooperativer) Zugriff, ○ sichere (Langzeit-)Aufbewahrung der Daten, ○ transparentere Forschung durch Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit der Ergebnisse (Qualitätssicherung) ○ bessere Sichtbarkeit der Forschung (erhöhte Zitationszahlen der Publikation durch Veröffentlichung der zugrundeliegenden Primärdaten) ○ erhöhte Reputation durch zitierbare Forschungsdaten 			
Hauptphase	<p>6. Die ersten Fragen, die wir Ihnen stellen möchten, beziehen sich auf den Umgang mit Ihren Forschungsdaten. Deswegen würden wir Sie bitten, einen exemplarischen Forschungsdaten-Workflow zu skizzieren, d.h. vom Entstehungsort der Daten über ihre Verarbeitung bis hin zur Ablage und gegebenenfalls Veröffentlichung.</p>		
	<p><input type="checkbox"/> digital</p> <p><input type="checkbox"/> analog</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstiges</p>	<p><input type="checkbox"/> Simulation</p> <p><input type="checkbox"/> Text/Literatur</p> <p><input type="checkbox"/> mathematische Formel/Algorithmus</p> <p><input type="checkbox"/> experimentelle Daten</p>	<p><input type="checkbox"/> Interview</p> <p><input type="checkbox"/> Fragebogen</p> <p><input type="checkbox"/> Untersuchungsobjekt</p> <p><input type="checkbox"/> audiovisuelle Medien</p> <p><input type="checkbox"/> nachgenutzt von anderen</p>

Workflow Umgang mit Forschungsdaten	<p>(6b) Wie prozessieren Sie Ihre Daten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Digitalisierung <input type="checkbox"/> Konvertierung <input type="checkbox"/> Transkription <input type="checkbox"/> Anonymisierung <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____ 		
	<p>(6c) Wo legen Sie Ihre Daten ab?</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Regal <input type="checkbox"/> HDD <input type="checkbox"/> USB-Stick <input type="checkbox"/> Cloud <input type="checkbox"/> Server <input type="checkbox"/> Repositorium <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____ </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> eigener PC <input type="checkbox"/> Messrechner <input type="checkbox"/> AG/LS/Institut </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Regal <input type="checkbox"/> HDD <input type="checkbox"/> USB-Stick <input type="checkbox"/> Cloud <input type="checkbox"/> Server <input type="checkbox"/> Repositorium <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____ 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> eigener PC <input type="checkbox"/> Messrechner <input type="checkbox"/> AG/LS/Institut
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Regal <input type="checkbox"/> HDD <input type="checkbox"/> USB-Stick <input type="checkbox"/> Cloud <input type="checkbox"/> Server <input type="checkbox"/> Repositorium <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____ 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> eigener PC <input type="checkbox"/> Messrechner <input type="checkbox"/> AG/LS/Institut 	
	<p>(6d) Mit welchen Werkzeugen/welcher Software analysieren Sie Ihre Daten?</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> analog <input type="checkbox"/> digital </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> open Source <input type="checkbox"/> proprietär <input type="checkbox"/> eigene Software </td> <td style="width: 34%; vertical-align: top;"> <p>Name der Software:</p> <p>_____</p> </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> analog <input type="checkbox"/> digital 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> open Source <input type="checkbox"/> proprietär <input type="checkbox"/> eigene Software
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> analog <input type="checkbox"/> digital 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> open Source <input type="checkbox"/> proprietär <input type="checkbox"/> eigene Software 	<p>Name der Software:</p> <p>_____</p>	
<p>(6e) Findet eine Datenselektion statt?</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nach Kriterien: _____ </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> automatisch <input type="checkbox"/> 4-Augen-Prinzip <input type="checkbox"/> durch den Forschenden <input type="checkbox"/> wird in größerer Runde diskutiert </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nach Kriterien: _____ 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> automatisch <input type="checkbox"/> 4-Augen-Prinzip <input type="checkbox"/> durch den Forschenden <input type="checkbox"/> wird in größerer Runde diskutiert 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nach Kriterien: _____ 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> automatisch <input type="checkbox"/> 4-Augen-Prinzip <input type="checkbox"/> durch den Forschenden <input type="checkbox"/> wird in größerer Runde diskutiert 		

	<p>(6f) Wie strukturieren Sie Ihre Daten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> vereinheitlichte Ordnerstruktur <input type="checkbox"/> vereinheitlichte Benennung der Daten <input type="checkbox"/> Dateiname als Identifier (Experimentator, Experiment, Datum ...) <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Workflow Umgang mit Forschungsdaten</p>	<p>(6g) Wie dokumentieren Sie Ihre Daten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> analog <input type="checkbox"/> digital <input type="checkbox"/> Laborbuch <input type="checkbox"/> Datenbank <input type="checkbox"/> Normierte Versuchsprotokolle <input type="checkbox"/> Dokument <input type="checkbox"/> Tabelle <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____
	<p>(6h) Wie nutzen Sie Ihre Daten nach?</p> <p>Freigabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Institut/LS/AG <input type="checkbox"/> Kooperationspartner*innen <input type="checkbox"/> Webseite <input type="checkbox"/> Repository <input type="checkbox"/> Herausgabe auf Anfrage <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____
	<p>(6i) Kennen Sie fachspezifische Richtlinien im Umgang mit Forschungsdaten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <p>welche: _____</p>

Metadaten und Datendokumentation	<p>7. <i>Nun würden wir gerne das Thema Metadaten und Datendokumentation mit Ihnen besprechen.</i></p> <p><u>Informationsblock:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • „Daten über Daten“: strukturierte Informationen, die die eigentlichen Daten beschreiben • Beschreiben, was für Daten, wo, wann und wie gesammelt und bearbeitet wurden • Wenn möglich schon erwähnte Beispiele aufzählen, z.B. Versuchsparameter • Kontrolliertes Vokabular: einheitlich und standardisiert, dadurch automatisch durch technische Systeme zu verarbeiten und auszutauschen • Einheitliche „Sätze“ von Metadaten werden als „Metadatenschemata“ oder „Metadatenstandard“ bezeichnet • Metadatenschemata können generisch oder fachspezifisch sein; Metadatenschemata existieren u. a. in den Geistes-, Geo-, Natur- und Sozial- und Wirtschaftswissenschaften • Die Vergabe ausreichender, aussagekräftiger, möglichst fachspezifischer Metadaten ist <u>essentiell</u> für: <ul style="list-style-type: none"> ○ die Auffindbarkeit (auch über Repositoriengrenzen hinweg) ○ die (Nach)Nutzung ○ den Austausch ○ die (Langzeit)Archivierung der Daten • Idealerweise: Vergabe direkt bei Erzeugung der Daten im Rahmen des Datenmanagements 	
	<p>(7a) Kennen Sie ein fachspezifisches Metadatenschema?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>welches: _____</p>	
	<p>(7b) Wie werden Metadaten erfasst, bzw. wie dokumentieren Sie den Forschungsprozess?</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> analog <input type="checkbox"/> digital </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> Laborbuch <input type="checkbox"/> Dokument <input type="checkbox"/> Tabelle <input type="checkbox"/> Webinterface <input type="checkbox"/> automatisch <input type="checkbox"/> innerhalb der Forschungsdatendatei <input type="checkbox"/> Literaturverwaltungsprogramm </td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> Sonstiges: _____</p>	<input type="checkbox"/> analog <input type="checkbox"/> digital
<input type="checkbox"/> analog <input type="checkbox"/> digital	<input type="checkbox"/> Laborbuch <input type="checkbox"/> Dokument <input type="checkbox"/> Tabelle <input type="checkbox"/> Webinterface <input type="checkbox"/> automatisch <input type="checkbox"/> innerhalb der Forschungsdatendatei <input type="checkbox"/> Literaturverwaltungsprogramm	

Metadaten und Datendokumentation	<p>(7c) Wo werden die Metadaten bzw. die Dokumentation gespeichert?</p> <p><input type="checkbox"/> analog <input type="checkbox"/> zusammen mit den Forschungsdaten</p> <p><input type="checkbox"/> digital <input type="checkbox"/> an einem anderen Ort</p> <p><input type="checkbox"/> Repository</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstiges: _____</p>
	<p>(7d) Gibt es eine standardisierte Erfassung der verwendeten Forschungsparameter /Untersuchungsobjekte?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstige: _____</p>
	<p>(7e) Könnten Sie sich vorstellen, bzw. würden Sie sich wünschen, einen Teil dieser Daten automatisch zu erfassen?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
	<p>(7f) Verwenden Sie kontrolliertes oder normiertes Vokabular zur Beschreibung der Versuchparameter und der Forschung, das über den Fachjargon hinausgeht?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>welches: _____</p> <p>Wenn ja, haben Sie selbst einen Standard gesetzt oder haben Sie einen übernommen?</p> <p><input type="checkbox"/> gesetzt</p> <p><input type="checkbox"/> übernommen</p>

Datenmanagementpläne	8. Nun würden wir gerne mit Ihnen über das Management von Forschungsdaten mithilfe von Datenmanagementplänen sprechen.
	<p>(8a) Haben Sie schon mal von Datenmanagementplänen gehört?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Wenn ja: schon mal einen erstellt?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p><u>Informationsblock:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dient dazu, alle Informationen, die den Umgang mit FD im Rahmen eines Forschungsprojektes betreffen, zu beschreiben bzw. dokumentieren • Soll eine größere Transparenz schaffen, was mit den Daten im Projekt und danach geschieht • Umfang und Angaben können je nach Förderer variieren • Inhalte: <ul style="list-style-type: none"> ○ Projektbeschreibung ○ Existierende Daten zur Nachnutzung ○ Zu erhebende Daten: Datenarten, Formate, Mengen, Generierung, Qualitätssicherung (Dokumentation) ○ Organisation: Datenverwaltung (Benennung, Versionierung), kollaboratives Arbeiten ○ Administration, rechtliche Aspekte: Policies, Eigentümer der Daten, Verantwortlichkeiten, Zugriffsrechte, Datenschutz, Verpflichtungen ggü. Dritten; Datensicherheit und Backups ○ Publikation und Archivierung: Austausch, Orte der Archivierung ○ Kosten: für Personal, Speicherplatz, Administration, auch über Projekt hinaus
	<p>(8b) Könnten DMPs eine Möglichkeit sein, einen besseren und einfacheren Überblick über das Forschungsprojekt und die anfallenden Daten zu behalten?</p> <p><input type="checkbox"/> ja, absolut <input type="checkbox"/> größtenteils <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> wenige Aspekte <input type="checkbox"/> eher nein <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Kommentar:</p>

Publikation von Forschungsdaten bzw. -ergebnissen

9. Nun würden wir gerne mit Ihnen über die Publikation von Daten reden.

(9a) Wie viel Prozent der Daten, die Sie erheben, werden veröffentlicht?

_____%

(9b) In welcher Form findet bei Ihnen die Veröffentlichung statt?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Fach-Journal | <input type="checkbox"/> Daten-Journal |
| <input type="checkbox"/> Monographie | <input type="checkbox"/> Preprint-Server, z.B. ArXiv |
| <input type="checkbox"/> Sammelbände | <input type="checkbox"/> Webseite |
| <input type="checkbox"/> Vorträge | <input type="checkbox"/> Repositorium |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____ | |

(9c) Was hindert Sie daran die unveröffentlichten Daten zu veröffentlichen?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Zeit | <input type="checkbox"/> Fehlerhafte Daten |
| <input type="checkbox"/> Personal | <input type="checkbox"/> Fragestellung nicht beantwortet |
| <input type="checkbox"/> veränderter Forschungsfokus | <input type="checkbox"/> Schwächen im Studiendesign |
| <input type="checkbox"/> keine Veröffentlichung von Negativergebnissen | <input type="checkbox"/> Daten nicht aussagekräftig |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____ | |

(9d) Wie bewahren Sie die unveröffentlichten Daten auf?

- | | |
|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Aktenschrank | <input type="checkbox"/> eigener PC |
| <input type="checkbox"/> HDD | <input type="checkbox"/> Messrechner |
| <input type="checkbox"/> USB-Stick | <input type="checkbox"/> AG/LS/Institut |
| <input type="checkbox"/> Cloud | |
| <input type="checkbox"/> Server | |
| <input type="checkbox"/> Repositorium | <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____ |

(9e) Wie häufig greifen Sie auf die unveröffentlichten Daten zu?

- | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| gar nicht | sehr selten | selten | ab und zu | häufig | sehr häufig |

	<p>(9f) Würden Sie diese nach einer Embargofrist der wissenschaftlichen Community zur Nachnutzung bereitstellen?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p><input type="checkbox"/> Gründe: _____</p>		
	<p>(9g) Würden Sie sich wünschen, dass andere Wissenschaftler*innen Ihre Roh-/Primärdaten zur Nachnutzung veröffentlichen?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p><input type="checkbox"/> Gründe: _____</p>		
	<p>(9h) Haben Sie bereits in einem Fachjournal veröffentlicht, das die Veröffentlichung der zugrundeliegenden Forschungsdaten verlangt?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p><input type="checkbox"/> welches Fachjournal/Repositoryum: <input type="checkbox"/> Herausgabe auf Anfrage</p> <p>_____</p>		
<p>Kollaborativer Austausch von Forschungsdaten</p>	<p>10. Nun würden wir gerne über Ihre Erfahrungen mit dem kollaborativen Austausch von Forschungsdaten sprechen. Würden Sie uns schildern, wie Sie Forschungsdaten außerhalb Ihrer Arbeitsgruppe/Ihres Lehrstuhls/Ihres Instituts tauschen?</p>		
	<p>(10a) Wie haben Sie die Daten getauscht und welche Tools haben Sie dazu verwendet?</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> USB-Stick/HDD <input type="checkbox"/> File-Transfer-Service <input type="checkbox"/> TU Server <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____ </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> akademischer Clouddienst <input type="checkbox"/> kommerzieller Clouddienst <input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> Repositoryum <input type="checkbox"/> sonstige Server </td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> USB-Stick/HDD <input type="checkbox"/> File-Transfer-Service <input type="checkbox"/> TU Server <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____	<input type="checkbox"/> akademischer Clouddienst <input type="checkbox"/> kommerzieller Clouddienst <input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> Repositoryum <input type="checkbox"/> sonstige Server
	<input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> USB-Stick/HDD <input type="checkbox"/> File-Transfer-Service <input type="checkbox"/> TU Server <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____	<input type="checkbox"/> akademischer Clouddienst <input type="checkbox"/> kommerzieller Clouddienst <input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> Repositoryum <input type="checkbox"/> sonstige Server	
<p>(10b) Sehen Sie Verbesserungsbedarf beim Datenaustausch?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p><input type="checkbox"/> welchen: _____</p>			

Repositorien

11. Nun würden wir gerne von Ihnen noch etwas über die Nutzung von Repositorien erfahren.

Informationsblock:

- Datenbanken bzw. elektronische Archive
- 3 Arten: generisch, fachlich, institutionell
- Datenzentren
- Datenpolicies
- Suchmaschinen für Repositorien
- Zertifikate für Repositorien
- Datenpublikation (open data)
- Kurator*innen
- Eingeschränkte Zugriffe, Embargofristen
- Aufbewahrungsdauer/Speicherfrist
- Persistente Identifikatoren

(11a) Kennen Sie fachspezifische Repositorien, wenn ja, welche?

ja

nein

Name Repositoryum:

(11b) Haben Sie schon mal ein Repositoryum verwendet?

ja

nein

Name Repositoryum:

Beratungs- und Unterstützungsangebot FDM	<p>12. Zu guter Letzt würden wir gerne noch mit Ihnen über das konkrete Unterstützungs- und Beratungsangebot zum Thema Forschungsdatenmanagement an der TU Dortmund reden, welches sich gerade im Aufbau befindet [Erläuterung des Angebots: Servicestelle, Beratung bei Drittmitteln, Schulungen etc..]. Die nächsten Fragen beziehen sich deshalb auf Ihre persönlichen Bedarfe beim Forschungsdatenmanagement, die wir gerne beim Aufbau der neuen Angebote berücksichtigen möchten.</p>												
	<p>(12a) Wie stellen Sie sich ein gutes Beratungs- und Betreuungsangebot vor?</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> persönlich</td> <td style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> Beratung</td> <td style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> Webseite</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gruppe</td> <td><input type="checkbox"/> Workshop</td> <td><input type="checkbox"/> Checklisten</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> Vortrag</td> <td><input type="checkbox"/> Handreichung</td> </tr> <tr> <td>welche Gruppe?</td> <td><input type="checkbox"/> Infoveranstaltung</td> <td><input type="checkbox"/> Flyer</td> </tr> </table> <p>_____</p>	<input type="checkbox"/> persönlich	<input type="checkbox"/> Beratung	<input type="checkbox"/> Webseite	<input type="checkbox"/> Gruppe	<input type="checkbox"/> Workshop	<input type="checkbox"/> Checklisten		<input type="checkbox"/> Vortrag	<input type="checkbox"/> Handreichung	welche Gruppe?	<input type="checkbox"/> Infoveranstaltung	<input type="checkbox"/> Flyer
	<input type="checkbox"/> persönlich	<input type="checkbox"/> Beratung	<input type="checkbox"/> Webseite										
<input type="checkbox"/> Gruppe	<input type="checkbox"/> Workshop	<input type="checkbox"/> Checklisten											
	<input type="checkbox"/> Vortrag	<input type="checkbox"/> Handreichung											
welche Gruppe?	<input type="checkbox"/> Infoveranstaltung	<input type="checkbox"/> Flyer											
<p>(12b) Benötigen Sie sonst noch etwas, um FDM besser umzusetzen, z.B. in Bezug auf Drittmittel?</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Beratung bei Antragsstellung</td> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Sonstiges: _____</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Textbausteine für Antragsstellung</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> IT-Infrastruktur</td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Beratung bei Antragsstellung	<input type="checkbox"/> Sonstiges: _____	<input type="checkbox"/> Textbausteine für Antragsstellung		<input type="checkbox"/> IT-Infrastruktur								
<input type="checkbox"/> Beratung bei Antragsstellung	<input type="checkbox"/> Sonstiges: _____												
<input type="checkbox"/> Textbausteine für Antragsstellung													
<input type="checkbox"/> IT-Infrastruktur													
Ausklang- und Abschlussphase	<p>(12c) Wie möchten Sie über Neuerungen informiert werden?</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> E-Mail-Newsletter</td> <td style="width: 50%;"><u>Kadenz:</u></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> persönlich</td> <td><input type="checkbox"/> regelmäßig</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Infoveranstaltungen</td> <td><input type="checkbox"/> wenn es etwas Neues gibt</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Webseite</td> <td><input type="checkbox"/> wenn Ankündigungen vorliegen</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pressemitteilung</td> <td><input type="checkbox"/> unregelmäßig, aber bei individueller Relevanz</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> E-Mail-Newsletter	<u>Kadenz:</u>	<input type="checkbox"/> persönlich	<input type="checkbox"/> regelmäßig	<input type="checkbox"/> Infoveranstaltungen	<input type="checkbox"/> wenn es etwas Neues gibt	<input type="checkbox"/> Webseite	<input type="checkbox"/> wenn Ankündigungen vorliegen	<input type="checkbox"/> Pressemitteilung	<input type="checkbox"/> unregelmäßig, aber bei individueller Relevanz		
	<input type="checkbox"/> E-Mail-Newsletter	<u>Kadenz:</u>											
<input type="checkbox"/> persönlich	<input type="checkbox"/> regelmäßig												
<input type="checkbox"/> Infoveranstaltungen	<input type="checkbox"/> wenn es etwas Neues gibt												
<input type="checkbox"/> Webseite	<input type="checkbox"/> wenn Ankündigungen vorliegen												
<input type="checkbox"/> Pressemitteilung	<input type="checkbox"/> unregelmäßig, aber bei individueller Relevanz												
	<p>13. Und zum Schluss noch eine letzte Frage: Würden Sie selber gerne die Roh-/Primärdaten anderer Forschenden nachnutzen?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>												

14. Abschluss:

Dann möchten wir uns recht herzlich für das Gespräch bei Ihnen bedanken. Sollten Sie noch Fragen haben, dann melden Sie sich gerne bei uns. Falls Ihnen noch etwas einfällt, dann können Sie uns gerne eine Email schreiben oder anrufen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie bei Ihren zukünftigen Forschungsvorhaben in Bezug auf das Management von Forschungsdaten unterstützen könnten.

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Diese Arbeit ist im Projekt FDM-TUDO entstanden. FDM-TUDO wurde unter dem Förderkennzeichen 16FDM004 in der „Förderrichtlinie zur Erforschung des Managements von Forschungsdaten in ihrem Lebenszyklus an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen“ durch das BMBF gefördert.